

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 263 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Vaxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Интеллектуал тизимlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari	235
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	

Banklarning depozit operatsiyalari – banklarning depozit qo'yuvchilar bilan tuzilgan shartnomalar doirasida asosiy deposit maqsadlariga ko'ra ma'lum muayyan muddatga jalb qilish, shu bilan birga saqlashga doir operatsiyalardir[4].

Depozit siyosati-bu bank tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarning bo'sh pul mablag'larini jalb qilish va keyinchalik ularni o'zaro manfaatli asosda joylashtirish bo'yicha yo'naltirilgan chora-tadbirlar tizimi[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Depozit xizmatlarga jamg'arma hisobvaraqlarini ochish, pul mablag'larini o'tkazish (onlayn banking yoki debet kartalari orqali elektron to'lovlar) kiradi. Bir qator qoidalar ushbu xizmatlarni tartibga soluvchi qoidalarga ta'sir qiladi va to'langan to'lovlar hamda foizlar haqida o'z vaqtida ma'lumot olish huquqlaringizni himoya qiladi.

Banklarning depozitlarni jalb etishda bir qancha omillar ta'siri, xususan ichki va tashqi omillar ta'siri kuzatiladi (1-rasm).

1-rasm. Bank depozitlarini jalb etishda ta'sir qiluvchi omillar¹.

1 Muallif ishlanmasi

Resurs bazasini mustahkamlash va kengaytirish maqsadida istalgan bank diversifikatsiya darajasi, hajmi, muddati va foiz stavkalari bo'yicha aktivlar bilan muvozanatni saqlash hamda boshqa manbalardan mablag' jalb qilishni nazarda tutuvchi ishonchli depozit siyosatini ishlab chiqishi zarur [6].

Bank depozitlari quyidagi turlarga bo'linadi:

- talab qilib olinguncha depozitlar;
- jamg'arma depozitlari;
- muddatli depozitlar;
- jamg'arma (depozit) sertifikat;
- boshqa depozitlar.

Talab qilib olinguncha depozitlar – bu yuridik yoki jismoniy shaxslarning kundalik zarurlari uchun istalgan paytda yechib olishlari mumkin bo'lgan hisobvaraqlardagi mablag'lardir.

Jamg'arma depozitlari esa davriy badallar hisobiga shakllanib, ma'lum miqdordagi pul mablag'ini to'plash orqali oldindan belgilangan maqsadga erishish uchun jismoniy yoki yuridik shaxs nomiga ochiladi.

Muddatli depozitlar – banklar tomonidan jalb qilingan va shartnomada belgilangan qat'iy muddat hamda foiz to'lash sharti bilan saqlanadigan yuridik yoki jismoniy shaxslar mablag'laridir. Ular quyidagi muddatlarga tasniflanadi:

- 30 kungacha bo'lgan depozitlar;
- 90 kungacha bo'lgan depozitlar;
- 180 kungacha bo'lgan depozitlar;
- 365 kungacha bo'lgan depozitlar;
- 365 kundan ortiq bo'lgan depozitlar.

Jamg'arma (depozit) sertifikat – bankka qo'yilgan omonat summasi hamda omonatchining (sertifikat egasining) belgilangan muddat tugagach, depozit summasi va undagi foizlarni bank yoki uning istalgan filialidan olish huquqini tasdiqlovchi qimmatbaho qog'ozdir. Bunday sertifikatlar egasi ko'rsatilgan yoki taqdim etiladigan shaklda bo'lishi mumkin. Agar sertifikat muddatidan oldin qaytarilishini so'rashsa va shartnomada boshqa foiz stavkasi belgilamagan bo'lsa, bank ushbu sertifikat uchun talab qilib olinguncha depozitlar bo'yicha to'lanadigan summani va foizini to'laydi.

Tijorat banklarining depozit operatsiyalari ularning resurs bazasida muhim o'rin tutadi. Depozit bazasi qancha katta va barqaror bo'lsa, banklar shunchalik keng ko'lamda aktiv operatsiyalarni amalga oshira oladi. Depozitlar tijorat banklari resurslari tarkibida asosiy o'rin egallagani bois, ular kredit operatsiyalarini moliyalashtirishdagi eng asosiy manbalardan biri hisoblanadi.

Tijorat banklari depozit bazasining barqarorligini ta'minlanganligini baholashda ikki asosiy ko'rsatkichdan baholanmoqda. Birinchi ko'rsatkich Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra, tijorat bankining depozit bazasi barqaror deb hisoblanishi uchun talab qilib olinadigan depozitlarning brutto depozitlardagi ulushi 30 foizdan oshmasligi kerak.

Tijorat banklari depozit bazasining barqarorligini tavsiflovchi ikkinchi ko'rsatkich CAMELS reyting tizimidagi ko'rsatkichdir. Ushbu ko'rsatkichni hisoblash uchun depozitlarning barqaror qoldig'i brutto depozitlarga bo'linadi va olingan natija 100 foizga ko'paytiriladi. Agar ushbu ko'rsatkichning darajasi 75 foizdan past bo'lmasa tijorat bankining depozit bazasi barqaror hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. Depozit va depozit sertifikatlari mablag'larining muddatlari bo'yicha nisbati (foizda)².

Sana	Muddatlari bo'yicha				
	Talab qilib olinguncha	1 kundan 30 kungacha	30 kundan 180 kungacha	180 kundan 365 kungacha	1 yildan yuqori
2020-yil	43	5	12	12	28
2021-yil	42	3	12	13	29
2022-yil	43	2	12	12	31
2023-yil	35	3	12	14	35
2024-yil	32	4	10	15	39

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki jami depozitlar salmog'ida talab qilib olinguncha depozitlarning salmog'i pasayish tendensiyasiga ega bo'lib, ijobiy tendensiyada ekanlini aks ettiradi, lekin jami depozitlardagi

² Markaziy bank ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

ulushi Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining ekspertlari tomonidan tavsiya etilgan 30 foizlik ko'rsatkichdan biroz yuqori.

Depozit hisobvaraqlaridagi operatsiyalar turli xil mijozlar turiga, asosan individual mijozlarga va biznes mijozlarga bog'liq. Aksariyat banklarning shaxsiy segmentidagi depozit hisobvaraqlarining asosiy qismini jismoniy shaxslarning hisobvaraqlari tashkil etadi.

Tijorat banklarining depozit bazasini barqarorligini ta'minlashda aholining muddatli omonatlari muhim o'rin tutadi. Buning sababi shundaki, aholining muddatli omonatlari yuridik shaxslarning muddatli depozitlariga nisbatan quyidagi uch afzallikka ega:

- aholining muddatli omonatlari tijorat bankining resurs bazasini diversifikatsiya darajasini oshirish imkonini beradi;
- aholining muddatli omonatlari yuridik shaxslarning muddatli depozitlariga nisbatan bankka uzoqroq saqlanadi;
- aholining muddatli omonatlarining foiz stavkasi yuridik shaxslarning muddatli depozitlarining foiz stavkasiga nisbatan past bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari jismoniy va yuridik shaxslari depozitlarining nisbati (foizda)³.

Ushbu rasmdan ko'rishimiz mumkinki 2020-yilda yuridik shaxslari depozitlari jismoniy shaxslarning depozitlaridan 52.4 foizga yuqori. 2024-yil yakuniga kelib bu holat 20.68 foizni tashkil etgan bo'lsada, yuridik shaxslardan jalb qilingan depozitlarning salmog'i hanuzgacha yuqoriligicha qolmoqda. Lekin 2020—2024-yillardagi tendensiya ijobiy holat bo'lib jismoniy shaxslarning depozitlari jalb qilish bo'yicha banklarning ishonchi ortib borayotganligini ko'rsatadi (3-rasm).

3-rasm. Davlat ulushi mavjud banklarda jami depozitlarda jismoniy shaxslarning ulushi (foizda)⁴.

Davlat ulushi mavjud banklarda 2020—2024-yillar mobaynida jami depozitlar salmog'ida jismoniy shaxslarning ulushi kamligicha saqlanib qolmoqda. Xususan Xalq bankda 2022—2023-yillar mobaynida o'rtacha 21 foiz miqdorida o'zgarishsiz tendensiya saqlanib qolmoqda (4-rasm).

3 Markaziy bank ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

4 Markaziy bank ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

4-rasm. Xususiy (boshqa) banklarda jami depozitlarda jismoniy shaxslarning ulushi (foizda)⁵.

4-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki xususiy banklarda jami depozitlarda jismoniy shaxslarning ulushi 50 foizdan yuqori ekanligi ko'rishimiz mumkin. Xususiy banklar tomonidan jismoniy shaxslardan depozitlarni jalb qilishda raqamli xizmatlar va innovatsiyalardan keng foydalanyotganligi, xar-xil aksiyalar va tanlovlarning muntazam o'tkazib borishi natijasidir.

Sobiq ittifoq davrida mamlakatimiz aholisi tomonidan Rossiya Sberbankiga (sberkassa)ga qo'yilgan mablag'larni himoya omonatlariga o'tkazilishi va inflatsiya va so'm kupon pullarinining qadrsizlanishi natijasida aholi omonatlarning qadrsizlanishi yuz bergan edi. Bu holat banklarga bo'lgan ishonchsizlikka sabab bo'lgan edi.

Bugungi kunga qadar mamlakatimiz bank tizimining rivojlanishi, tizimga raqamli texnologiyalarning kirib kelishi, innovatsion fintexlardan samarali foydalanishi oqibatida aholining banklarga bo'lgan ishonchi ortib bormoqda.

Respublikamiz aholisining 90 foizdan ortiq qismi musulmonlardan iborat ekanligini inobatga olgan holda, aholi depozitlarini jalb qilishda banklarimiz qoshida islomiy darchalarning ochilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Islomiy bank xizmatlari, shuningdek, iqtisodiy jihatdan ham foydali bo'lib, musulmon aholisi uchun qiziqarli va ahamiyatli alternativlarni taklif etadi. Bu tizim, odatdagi bank xizmatlaridan farqli o'laroq, foizsiz savdo va investitsiya mexanizmlari asosida ishlaydi, bu esa iqtisodiy faoliyatni yanada barqarorlashtirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimiz banklari tomonidan depozit operatsiyalarini rivojlantirish, xususan aholi omonatlari ulushini ko'paytish maqsadga muvofiqdir. Tahlilimiz natijasida quyidagi xulosa-takliflarni berishimiz mumkin:

- raqamlashtirilgan bank xizmatlarini keng joriy etish, mobil ilovalarda mijozlarga omonat kalkulyatorlari orqali qisqa muddatda foizlarni hisoblay olishlari uchun imkoniyatlar yaratish;
- mijozlarning ehtiyojlarini aniqlash va ularga individual depozit mahsulotlarini taklif qilish, mijozlar tomonidan depozit muddatlari va foizlarini (ma'lum limitlar doirasida, depozitlarni muddatlariga qarab foizlarning o'sishi, yoki boshqa shartlariga o'zgartirish kirita olishi) o'ziga qulay tartibda yaratish imkonini berish;
- depozitlarning xafvsizligini to'la ta'minlinishi, barmoq izlari va boshqa biometrik parollardan keng foydalanish;
- bonusli aksiyalarni keng joriy etish va marketing targ'ibotlarini olib borish;
- banklar qoshida islomiy xizmatlar darchalarini ochish orqali islom bank xizmatlarini ko'rsatish;
- yashil jamgarma depozitlar ochish orqali ekologik (quyosh panellari va boshq) mahsulotlar harid qilish uchun alohida imtiyozlar berish;

Depozitlar hajmida aholining muddatli va jamg'arma depozitlarini salmog'inishi oshirish, ilg'or xorijiy banklarning amaliyotidan va sun'iy intellekt hamda shu singari boshqa innovatsiyalardan keng foydalangan holda xizmatlar sifatini yanada yaxshilab raqobat sharoitida banklar o'z barqaror resurslarini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Карובהва Г. Банковское дело. Учебник. М.: "Экономист", 2006г. – 107 с.
2. Ловрушина О. Банковское дело. Учебник. М.: "Кнорус", 2009г. – 91 с.
3. Julia Kagan, Khadija Khartit, Ariel Courage. How Bank Deposits Work. <https://www.investopedia.com/terms/b/bank-deposits.asp>

⁵ Markaziy bank ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

4. Saidov D. Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bank resurs bazasini mustahkamlashdagi o'рни // "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. №4-5. 2018 yil.
5. Насырова А.П. Депозитная политика коммерческого банка//Молодой ученый 2014. С. 508–511.
6. Алентьева Н. В. Депозитная политика коммерческого банка в современных условиях // Вестник ОрелГАУ. 2019. №1 (76).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
